

O‘YIN O‘QITISH STRATEGIYASI SIFATIDA

Esonova Mloxat Akilovna¹, Ne‘matova Manzuraxon Xudoyberdi qizi², Rasulova Durdona Shavkaton qizi³

¹Qo‘qon DPI dotsenti, ²Qo‘qon DPI Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314784>

Annotatsiya. Maqolada ta‘lim jarayonida didaktik o‘yin va o‘yin texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, o‘yinlarning klassifikatsiyasi, ko‘rinishlari haqida ma‘lumot berish bilan birgalikda musiqa ta‘limi jarayonida qo‘llaniladigan o‘yinlardan namunalar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘yin, jarayon, didaktik o‘yin, qobiliyat, qiziqish, moyillik, ijodiy qobiliyat, komponent, klassifikatsiya, texnologiya.

Abstract. The article provides information on the importance of didactic games and the use of gaming technologies in the educational process, the classification of games, their appearance, as well as examples of games used in music education.

Keywords: game, process, didactic game, skill, interest, inclination, creativity, component, classification, technology.

O‘yin o‘qitish strategiyasi sifatida O‘yin bolalarning jismoniy, aqliy, ijtimoiy va hissiy salomatligi va farovonligida markaziy rol o‘ynaydi. Tadqiqotlar hatto o‘ynash imkoniyatidan mahrum bolalar keyinchalik ijtimoiy va hissiy muammolarga duch kelishi mumkinligini tasdiqladi (Fraser Brown, 2013). O‘yin bu bolalar olamni qanday qabul qilishi va o‘z tajribasini anglashidir. O‘yin shunday ahamiyatga egaki, 2013 -yilda BMTning Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyasiga uning ahamiyati haqida quyidagi izoh qo‘shildi. Unda aytilishicha, o‘yinlar va o‘yin-kulgi bolalar salomatligi va farovonligi uchun juda muhimdir va ijodkorlik, tasavvur, o‘z - o‘ziga ishonch, samaradorlik va jismoniy, ijtimoiy, kognitiv va hissiy kuch va ko‘nikmalarning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Maktabgacha yoshdagi bola faoliyati rang-barangdir. Ular hammadan ko‘proq o‘yinni yoqtiradilar. Chunki o‘yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun asosiy va eng sevimli mashg‘ulotdir. O‘yin - bolalarning o‘zaro munosabatini yo‘lga soladi, xis-tuyg‘ularini rivojlantiradi, erkini mustahkamlaydi. Shuning uchun ta‘lim-tarbiya berish jarayoniga o‘yin elementlarining, muammoli holatlarning kiritilishi mashg‘ulotlarni jonlantiradi.

Didaktik o‘yinlar-ta‘lim xarakteriga ega bo‘lib, bolalar bilimining mustahkamlanishiga va kengayishiga, ularni umumlashtirishga, tizimga solishga yordam beradi. Ta‘lim hamda tarbiya berish jarayonida har xil o‘yinlardan, og‘zaki, stol ustida, harakatli, ijodiy, hayolan sayohat, o‘yin viktorinadan foydalanish, muammoli xolatlar keltirib chiqarish, yechimini topish, bahslashish, natijaga erishish mashg‘ulot samaradorligini oshiradi. Didaktik o‘yinning xususiyatlari shundaki, ta‘limga aloqador masalalar, mashg‘ulot jarayonida o‘yin asosida, uning qoidalariga muvofiq tarzda olib boriladi. Bola o‘ynar ekan, u nimanidir o‘rganishni o‘ylab o‘tirmaydi. Lekin o‘yin jarayonida nimanidir o‘rganadi. Didaktik o‘yin mazmuni ta‘limning muhim qismi sifatida kiritilgan bo‘ladi. Didaktik o‘yin bolalarning aqliy qobiliyatini o‘stiradi. Bola o‘yin jarayonida faollashadi. O‘yin vazifalari diqqatni jamlashni, o‘yin mazmunini anglashni talab qiladi. O‘yin bolani ta‘lim-tarbiya olishga, zarur ko‘nikma hosil qilishga undaydi. Didaktik o‘yinlar bolalarning ma‘naviy va axloqiy kamolotida, ularning mukammal

inson bo‘lib kamol topishida tarbiyaviy ta‘sir qudratiga ega. O‘yin timsolida bolalar jamoa bo‘lib yashashga, uyushqoqlikka, birgalikda ijod qilishga, ishlashga va mustaqillikka o‘rganadilar. Didaktik o‘yinlar bolalarning aqliy faoliyatini, ongini o‘stirishga, ularning fikrlash tashabbuskorligini oshirishga xizmat qiladi. Bolalarning xis-tuyg‘ularini shakllantirishga, ayniqsa, ularning sezgi a‘zolari (sezish, ko‘rish, tinglash va boshqalar) faoliyatini oshirishga yordam beradi. Uning idroki, zehni, xotirasi, irodasi mustahkamlana boradi. Diqqati, topqirligi ortib boradi. Olgan bilimlarni o‘z faoliyatida mehnat, o‘yin jarayonida sinab ko‘rish ishtiyoqi paydo bo‘ladi. Didaktik o‘yinlardan asosan bolalarning aqliy faoliyatini rivojlantirishga ta‘sir etuvchi vosita sifatida foydalanish bilan bir qatorda, nutqni o‘stirish, atrof-muhit bilan tanishtirish, hisoblash ko‘nikmalarini hosil qilish, ekologik va estetik tarbiyani amalga oshirishda keng foydalaniladi. Bolalar bilan o‘tkaziladigan har bir didaktik o‘yin ularda aniq bilimga, narsa va buyumlarga qiziqish uyg‘otishi, bolalar diqqatini jalb qila olishi lozim. Bolalar oldiga qo‘yilgan vazifa bolalar tushunchasiga mos bo‘lmasa, ularni qiynab qo‘ysa, u vaqtda o‘yin o‘z qimmatini yo‘qotadi. Didaktik o‘yinda bevosita takrorlash metodlaridan foydalanish lozim. Bundan maqsad ayrim muammolarni xal qilishdir, ya‘ni mashg‘ulotlarda faol qatnashgan bolalar bilan birga sust, loqayd bolalarni ham o‘yinga jalb qilib olingan bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdan iboratdir.

Ta‘limning o‘yin jarayonini, ayniqsa, ochiq havoda amalga oshirish bolalarda kuzatuvchanlik va ijodkorlikni rivojlantirib, ularni ranglarni, shakllarning katta-kichikligini, xidini, ta‘mini aniqlashga, umuman sensor qobiliyatini taraqqiy ettirishga o‘rgatib boradi. Jismoniy mashqlar o‘tkazish chog‘ida ham turli she‘riy yoki topishmoqli o‘yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bolalarda mustaqil bajarish malaka hamda ko‘nikmalarini hosil qilish, ularning zehni o‘stirish, tez hisoblash ko‘nikmalarini rivojlantirish, ijodiy fikr mahsulini o‘stirish, qiziqishlarini oshirish maqsadida mashg‘ulotlarni zamonaviy usullardan foydalanib o‘tish davr talabidir. Matematika, nutq o‘stirish, atrof-olam bilan tanishtirish, mehnat mashg‘ulotlarida "Sahnalashirilgan", "O‘yin-musobaqa", "Teatrlashtirilgan", "Sayohat", "Konvert" mashg‘ulotlaridan foydalanish samarali natija beradi. O‘yin jarayonidagi bolalar faol faoliyatining psixik taraqqiyot uchun ahamiyati shundaki, bolalarning turli sifat va fazilatlarini o‘yin jarayonida faqat namoyon bo‘libgina qolmasdan, bunda sifat va fazilatlar mustahkamlanadi, o‘zlashtiriladi. Shuning uchun psixologiya nuqtai nazardan oqilona ya‘ni to‘g‘ri tashkil qilingan o‘yin bola shaxsini har tomonlama o‘stiradi va shuning bilan birga bolaning butun psixik jarayonlarida – sezish, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, xayol va irodani ildam rivojlanishiga yordam beradi. O‘yin o‘z mohiyati jihatidan katta kishilarning hatti – harakatlari va xulq-atvorlariga faol taqlid qilishdan iborat bo‘lishi tufayli bolalarda ma‘naviy sifatlarning mustahkamlanishi uchun va odob – axloq qoidalarini bilib olishlari uchun keng imkoniyatlar beradi. Maktabgacha yoshdagi bola o‘yin jarayonida tabiblik yoki muallimlik rolini bajarayotgan bo‘lsa, shu kasbga tegishli barcha sifatlarni namoyon qilishga intiladi. Ular o‘yinga juda berilib ketsalar, bajarayotgan rollariga xos sifatlarni shunchalik samimiy, ijodiy tarzda namoyon bo‘ladi. Bolalar uchun o‘yin mazmunining hech bir chegarasi yo‘q. Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o‘z o‘yinlarida aks ettira oladilar. O‘yinning ahamiyati bola shaxsining o‘sib kamolotga yetishiga ta‘sir ko‘rsatishdan iboratdir. O‘yin har bir yosh bosqichida bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o‘rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Bolaning moddiy dunyoga, kishilarga o‘z-o‘ziga munosabati o‘zgarayotgan o‘yinda namoyon bo‘ladi. Bolalarning ehtiyojlari, istak, qiziqish (xavas) lari bevosita o‘yinda ifodalanadi. O‘yin bolalarning xayolparastligi tufaydi narsalar va kishilar dunyosini ular uchun ma‘qul tomonga “o‘zgartirish” imkoniyatini beradigan faoliyatdir.

Ma'lumki, bolalarning asosiy vaqti o'yin bilan o'tadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy faoliyati bo'lib hisoblanadi. O'yin jarayonida bola shaxsi faoliyat subyekti sifatida shakllana boshlaydi. O'yin uzoq davrlardan beri mashhur olimlar, pedagog-psixologlar, faylasuflar, sotsiologlar, etnograflar va madaniyat arboblari diqqatini o'ziga qaratib kelingan dolzarb mavzudagi muamolardan biridir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayonlarda o'yinning tutgan o'rni alohida bo'lib, o'yindan bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berishda keng foydalaniladi. Zero:

- o'yin bolalarning mustaqil faoliyati bo'lib, unda bolaning ruhiyati namoyon bo'ladi.
- o'yin maktabgacha yoshdagi bolalar hayotini tashkil etish shaklidir.
- o'yin bolalarni har tomonlama tarbiyalash vositalaridan biridir.
- o'yin bolalarga ta'lim-tarbiya berishning metod va usulidir.

Bolalar o'yini o'zining mazmuni, xususiyati va tashkiliy jihatlarga egadir.

O'yin bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti ishida katta o'rin egallaydi. O'yinda yosh organizmga xos bo'lgan talab va ehtiyojlar qondiriladi, hayotiy faollik ortadi, birdamlik, tetiklik, quvnoqlik tarbiyalanadi. Shuning uchun ham bolalarni tarbiyalashda o'yin munosib o'rin egallaydi. Atoqli trener va shifokor E.A.Arkin o'yinni "ruhiy vitamin" deb bekorga aytmagan. Bolalarning to'laqonli jismoniy rivojlanishi va salomatligini mustahkamlash uchun harakat faolligining turli shakllaridan foydalaniladi. O'yin jarayonida bolaning jismoniy o'sishi uchun muvofiq sharoit yaratish nihoyatda muhimdir. Bunga erishmoq uchun o'yinlarning bolalarga yetarli suratda zavq tug'dirishini, ularda faollik hosil bo'lishini, bu o'yinlar turli hil harakatlarni o'z ichiga olishini, serharakat o'yinlar ketidan kam harakatli o'yinlarga o'tilishini ta'minlash zarur. Harakatli o'yinlar bolalarda quvnoqlikni oshirishga yordam beradi, o'zaro munosabatlar, xis-tuyg'ularni tarbiyalaydi. O'yin qoidalarini bajara olish malakalari, jasurlik, odillik kabi axloqiy sifatlar tarbiyalanadi. Mashg'ulot, sayr va kunning turli jarayonlarida amalga oshiriladigan harakatli o'yinlar bola shaxsi rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

O'yinning kuchi.

O'yin faloiyati bola hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi, u mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgani holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotchilar o'yinning ahamiyati, qadri, uning shartlilikini hamda ijtimoiy xulqni shakllantirishda shaxsning jamiyatdagi o'z o'rnini belgilab olishi, uning muomala chog'idagi hatti-harakatini aniqlab olishi hamda miyaning keyingi o'rganiladigan mavzuga tayyorlanishida juda katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar. Tug'ilgandan boshlab to 3 yoshgacha bo'lgan davrda bolaning aqliy qobiliyatlari rivojlanayotgan davrda o'yin juda muhim ekanligini alohida ta'kidlab o'tdilar. O'yin inson o'zligining namoyon qilishi, uning takomillashuvi usulidir. U maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosini tashkil qiladi. O'yinda shaxsdagi mavjud barcha jihatlar ishga tushadi: Bola harakat qiladi, gapiradi, idrok qiladi, o'ylaydi, o'yin davrida bolaning hayoli, xotirasi faol ishlaydi, ta'sirchanlik va iroda sifatleri namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi Toshkent-2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi".
3. Esonova Maloxatxon Akilovna Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent-2022.

4. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071 11.12 (2022): 415-417.
5. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // *International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research*. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
6. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
7. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
8. A.Z.Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" *Science and innovation* 3 (special issue 31), 38-44 2024y
9. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» *International conference of education, research and innovation* 1 (2), 50-62 2023
10. SX Achilova Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy ahamiyati va ijtimoiy zaruriyati *Science and Education* 4 (5), 963-967
11. CX Ачилова ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ *International Conference of Education, Research and Innovation* 1 (2), 63-74
12. S Achilova МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI *Наука и технология в современном мире* 2 (16), 69-71
13. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
14. G ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... *Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент*
15. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova *Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015*
16. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. *International Journal of Early Childhood Special Education* 14 (5) 2022
17. GM Nazirova STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1 (3 ... 2024
18. EM Akilovna МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARGA YO'NALTIRISH USULLARI *Actual*

Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...

19. EM Akilovna, M Nodiraxon МАКТАБГАЧА 6-7 YOSHLI BOLALARNI O'QITISHDA MATEMATIK BILIMLAR BERISH Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
20. EM Akilovna, B Diliruxsor МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK RIVOJLANISHINING MILLIY VA XORIJIY KONSEPSIYALARI Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
21. МА Эсонова ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Экономика и социум, 1086-1089